

ANIQ INTEGRAL ARQALI MAYDANLARDI ESAPLAWDA QÓLLANIWLARI

Abutaliyeva Gúlzamira Abdilazizovna.

Qaraqalpaqstan Respublikası Kegeyli rayonu Xalıq bilimlendiriw bólimine qaraslı №25-mekteptiń matematika páni muǵallimi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7614506>

1⁰. Berilgen $\{y = f(x), (f(x) \geq 0); y = 0; x = a; x = b\}$ sızıqlar menen shegaralanǵan iymek sızıqlı trapesiyanıń maydanı

$$S = \int_a^b f(x) dx$$

formula menen tabıladı.

2⁰. Berilgen $\{y = f(x); y = \phi(x); (\phi(x) \leq f(x)), x = a, x = b\}$ sızıqlar menen shegaralanǵan iymek sızıqlı trapeciyanıń maydanı

$$S = \int_a^b (f(x) - \phi(x)) dx$$

formula menen tabıladı.

3⁰. Berilgen $y = \phi(t), x = \phi^1(t), t \in [\alpha; \beta]$ parametrli teńleme menen berilgen iymek sızıqlar arqalı shegaralanǵan tegis figuranıń maydanı

$$S = \int_a^b \phi(t) \phi^1(t) dt$$

formula menen tabıladı.

4⁰. Dekart koordinatalar sistemasında bul $\rho = \rho(\theta), \theta \in [\theta_1; \theta_2]$ teńleme menen berilgen sızıq arqalı shegaralanǵan iymek sızıqlı sektordıń maydanı

$$S = \frac{1}{2} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \rho^2(\theta) d\theta$$

formula menen tabıladı.

1-misal. Bul $y = x^3$ va $y = \sqrt{x}$ sızıqlar menen shegaralanǵan tegis figuranıń maydanıń esaplań.

Sheshiliw: Kórinip turǵanıday, qaralıp atırǵan sızıqlar $(0;0)$ hám $(1;1)$ noqatlarda kesilisedi.

Nátiyjede, $a = 0; b = 1; \varphi(x) = x^3; f(x) = \sqrt{x}$ ne iye bolamız. Sáykes formuladan paydalanıp, tegis figuranıń maydanın tómendegishe tabamız:

$$S = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^3) dx = \left(\frac{2\sqrt{x^3}}{3} - \frac{x^4}{4} \right) \Big|_0^1 = \frac{5}{12} \text{ kv.b.}$$

Juwap: $\frac{5}{12}$ maydan birlik. (kv.b.)

2-mısal. Bul $x = 2(t - \sin t), y = 2(1 - \cos t)$ cikloidanıń bir arkası hám

Ox kósheri menen shegaralanǵan tegis figuranıń maydanın tabıń.

Sheshiliwi. Fegura hám formulaǵa sáykes:

$$\alpha = 0$$

$$\beta = 2\pi$$

$$\psi(t) = 2(1 - \cos t)$$

$$\varphi(t) = 2(t - \sin t)$$

$$\varphi^1(t) = 2(1 - \cos t)$$

Nátiyjede, qaralıp atırǵan tegis figuranıń maydanı tómendegishe tabıladı :

$$S = \int_0^{2\pi} (2(1 - \cos t))^2 dt = 4 \int_0^{2\pi} (1 - 2\cos t + \cos^2 t) dt = 4 \int_0^{2\pi} \left(\frac{3}{2} - 2\cos t + \frac{1}{2} \cos 2t \right) dt =$$

$$4 \left(\frac{3}{2}t - 2\sin t + \frac{1}{4} \sin 2t \right) \Big|_0^{2\pi} = 12\pi$$

Juwap: 12π boladı.

3-mısal. Bernulli lemniskatasi $\rho^2 = 4^{\theta} \cos 2\theta$ menen shegaralanǵan tegis figuranıń maydanın esaplań.

Sheshiliwi: Simmetriyaǵa kóre, izlenip atırǵan madannıń tórtten bir bólegin tabamız. Figura hám sáykes formulaǵa tiykarlanıp, qaralıp atırǵan tegis figuranıń maydanı tómendegishe tabıladı :

$$\frac{1}{4} S = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/4} 4 \cos 2\theta d\theta = \sin 2\theta = 1 \quad \text{bunnan } S = 4$$

Juwap: 4 boladı.

Tómendegi sızıqlar menen shegaralanǵan tegis figuranıń maydanların esaplań.

Berilgen funkciyanıń differensiyalı óz mazmun hám mánisi tárepinen kóplegen geometriyalıq hám fizikalıq túsiniqlerge iye bolǵan máselelerdi sheshiwde nátiyjeni ámelde

qollanuv talap etiledi. Onıń ushın oqıwshı birinshi nawbette funksiyanıń tuwındısı túsiniǵı menen tanısqań hám jetiliskeń halda bilimge iye bolıwı talap etiledi. Biz tómendegi bazı bir ápiwayı máselelerdi sheshiw menen tanısamız.

Ultanı kvadrat bolǵan hám kólemi $32 m^3$ dan ibarat ashıq basseyn qurıw ushın onıń ultanı hám qaptal táreplerine ketetuǵın qurılıs buyımların eń kem muǵdarda sarıp etiliwi talap etiledi. Onıń ushın basseyn ultanınıń hám qaptal tárepleri maydanınıń ólshemleri tabıladı. Qurılıp atırǵan basseyn ultanınıń tárepi x , onıń biyikligi y bolsın, sonda onıń kólemi $V = x^2 y = 32$, Onıń qurılıs plitası menen oralǵan sırtı $S = x^2 + 4xy$ ǵa teń. Kólem teńliginen y ti x arqalı ańlatsaq, $S = x^2 + 4x \frac{V}{x^2} = x^2 + \frac{128}{x}$ boladı. Bul funksiyanıń $(0; \infty)$ aralıqdaǵı ekstremum mánislerin tabamız: $S' = 2x - \frac{128}{x^2}$ boladı. Soń onıń stacionar noqatların tabamız, yaǵnıy $S' = 0 \Rightarrow 2x - \frac{128}{x^2}$ den $x = 4$ ekenligi kelip shıǵadı.

Tabılǵan bul mánis S funksiyanıń eń kishi mánisleri boladı. Sebebi, berilgen funksiya, funksiyanıń kishi mánisleri boladı. sebebi, berilgen funksiya $x \rightarrow 0$ hám $x \rightarrow \infty$ y shegaralanbaǵan halda ósedi, yaǵnıy ósedi.

Sonday eken, izlenip atırǵan basseyn ólshemleri $x = 4$ metr, $y = 2$ metrden ibarat boladı.

Sıyımlılıǵı V_0 dan ibarat cilindr formasında suw saqlaw ıdısqın soǵıw talap etiledi. Material d qalıńlıqqa iye bolsa, onda bul ıdıstı jasawda eń kem material isletiw ushın onıń ultanınıń radiusı hám biyikligi qanday ólshemlerge iye bolıwı kerek. Biz tómende ıdısqın kesimin alamız.

Ishki cilindr ultanınıń radiusı x , bálentligi h dep belgileymiz. Onıń ishki hám ıdısqın diywalı kólemi: $V = \pi(x+d)^2 d + \pi[(x+d)^2 - x^2]h = \pi d(x+d)^2 + \pi h(2xd + d^2)$

Biraq másele shártına kóre $V_0 = \pi x^2 h$, bunnan $h = \frac{V_0}{\pi x^2}$. Bul ańlatpanı dáslepki teńlikke qóyamız: $V = \pi d(x+d)^2 + \frac{\pi V_0}{\pi x^2} (2xd + d^2) = \pi d(x+d)^2 + \frac{2V_0 d}{x} + \frac{V_0 d^2}{x^2}$

Bul funksiyanıń ekstremum mánislerin tabamız:

$$V'(x) = 2\pi d(x+d) - \frac{2V_0 d}{x^2} - \frac{2V_0 d^2}{x^3} = \frac{2d(x+d)(\pi x^3 V_0)}{x^3}$$

kórenin tapsaq, $x = \sqrt[3]{\frac{V_0}{\pi}}$, $h = \frac{V_0 \sqrt[3]{\pi x^2}}{\pi \sqrt[3]{V_0^2}}$ boladı.

References:

1. M.A.Mirzaahmedov, SH.N.Ismailov,A.Q.Amanov “Algebra hám analiz tiykarlari”, Tashkent 2018.
2. A. U. Abduhamidov, H. A. Nasimov, U. M. Nosirov, J. H. Husanov, Sh. O. Alimov “Algebra va analiz asoslari”, Tashkent 2008.